

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxeimedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashovich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
O'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	477
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING RASMIY IQTISODIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI	482
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
NAVOIY VILOYATI QIZILQUM CHO'LLARIDA XALQARO TURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	486
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA	493
Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna, Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi	
AUDIT TEKSHIRUVLARIDA AUDIT DALILLARINI YIG'ISH AMALIYOTINI ZAMONAVIY IT TEXNOLOGIYALARDAN VA "MACHINE LEARNING" DAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH ("IPAK YO'LI" AITB MISOLIDA).....	499
Eshqurbonov Bahrom Norsoat o'g'li	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARINING MEHNAT BOZORIGA INTEGRATSIYASI: RAQAMLI KO'NIKMALAR OMILINING ROLI.....	506
Eshbo'riev Umarbek Rashidovich	
KOMPANIYALAR MOLIYASINING BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	518
Rasulov Jasurbek Abdurasulovich	

ZAMONAVIY BAHOLASH FAOLIYATIDA PYTHON DASTURLASH TILINI QO'LLASHNING USLUBIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	522
Shaminov Abbosjon Faxriddin o'g'li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING TASHKILIY-IQTISODIY YO'NALISHLARI.....	527
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
HUDUDIY ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	532
Sulaymonov Sherzod Nasivaliyevich	
BARQAROR TURIZM VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	536
Sultonova Abduraimova Kamola Abdumannob qizi	
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ С УЧЕТОМ ESG-ПРИНЦИПОВ	542
Алиева Сусанна Сейрановна	
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	548
Алибекова Паризода Раджаб кизи, Алимова Машхура Тоирхоновна	
KREDIT RESURSLARINING HUDUDIY IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY SAVODXONLIKNING INSTITUTIONAL ROLI	554
G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li	
SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH INVESTITSİYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	561
Qorabayev Shuxratjon Axmadjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASH ORQALI INKLYUZIV INVESTITSION MUHITNI RIVOJLANTIRISH.....	568
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
AGROKLASTERLARNING TASHKILIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	573
Doliyev Samandar Toirovich	
MINTAQADA IQTISODIYOT TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH USULLARI.....	579
Sapayev Azamat Rustamovich	
MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI SAVDO SIYOSATINING O'RNI	583
Rustamova Nodira	
GAVKUSHON ANSAMBLI MISOLIDA BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG'IM SALOHİYATI.....	587
Xolmurodova Moxichehra Dilmurodovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ	594
Ганиева Зулфия Самиевна	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY AHAMIYATI	600
G'aniyev M., Vannobova Gulhayo Tolibjon qizi	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI ABDULAZIZXON VA ULUG'BEK MADRASALARINING TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	604
Ro'ziqulova Feruza Qurbon qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI MOLIVAVIY RAG'BATLANTIRISH HAMDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	612
Iskandarov Saidazamxon Salohiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA NOSTANDART BANDLIK ASOSIDA KICHIK BIZNES RIVOJINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.....	621
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
O'ZBEKISTONNING QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIGA O'TISHI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	627
Ro'ziyeva Dilobar Isomjonovna, Jo'ramurodova Feruza Mardon qizi	

XARAJATLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI VA USULLARI	633
Toshimov Azizbek Hakimovich	
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН	636
Рахматов Феруз Касымович, Садикова Дилафруз Ражабовна, Рахматов Фирдавс Феруз угли	
NODIR DEVONBEGI XONAQOHIDA TURISTIK SIG'IMNI BAHOLASH: FIZIK VA HAQIQIY SIG'IM TAHLILI	647
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
"O'ZBEKISTON – 2030" STRATEGIYASIDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	654
Zoya Xalekeyeva, Jamgirbaeva Nilufar Dauilbay qizi	
O'ZBEKISTON SUVEREN XALQARO OBLIGATSIYALARINING NISBATAN PAST FOIZ STAVKADA JOYLASHTIRILISHI: INVESTORLAR ISHONCHI VA MAKROIQTISODIY BARQARORLIK IFODASI	662
Toyirov Yunus Alamovich, Nazarov Qilich Xolmuradovich	
РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МАРКЕТИНГОВОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ	668
Усманова Зумрад Исламовна	
ДИЛЕММА ПЛАТОНА И ПОППЕРА: ИНТУИЦИЯ КАК АБСОЛЮТНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ.....	673
Мулладжанова Хосият Яздонова	
IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISHDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KECHA, BUGUN VA ISTIQBOL.....	678
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
MILLIY VALYUTA KURSI DINAMIKASINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	684
Kurbanov Feruz Pirnazarovich, Xudaybergenov Yusufboy Murodovich	
QURILISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK.....	690
B.K.Abdusamatov, F.Ablakulov	

УДК 338.23

QURILISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK

B.K.Abdusamatov

SamDAQU "Biznesni boshqarish" kafedrası dotsenti, i.f.n.

F.Ablakulov

SamDAQU "Biznesni boshqarish" kafedrası mustaqil izlanuvchisi.

ORCID: 0009-0003-3701-9485

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat-xususiy sheriklik faoliyatining nazariy jihatları va uning qurilish sohasidagi o'ziga xos xususiyatlari o'rganib chiqiladi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, davlat-xususiy sheriklik qurilish loyihalarini amalga oshirishda davlat idoralari va xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikning istiqbolli shakllaridan biridir. Bu turdagi hamkorlik, bir tomondan, mamlakatning ijtimoiy ahamiyatga ega muammolarini hal qilishga investitsiyalarni jalb qilsa, ikkinchi tomondan, biznes hamjamiyati uchun yanada qulay sharoitlar yaratadi. Tadbirkorlik va davlat o'rtasidagi samarali sheriklik hudud iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim vazifa hisoblanadi. Maqolada mualliflar tomonidan qurilishda davlat-xususiy sheriklikni yanada rivojlantirish bo'yicha taklif va fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sheriklik, xususiy sektor, davlat sektori, hamkorlik, ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirish, qurilish sanoati.

Abstract. This article examines the theoretical aspects of public-private partnerships and their specific features in the construction sector. The relevance of the study lies in the fact that public-private partnerships are one of the promising forms of mutually beneficial cooperation between government agencies and economic entities in the implementation of construction projects. This type of cooperation, on the one hand, attracts investment to address the country's socially significant problems and, on the other hand, creates a more favorable environment for the business community. Effective partnerships between entrepreneurship and the state are an important factor in the development of regional economies. The article presents proposals and ideas for the further development of public-private partnerships in construction.

Key words: public-private partnership, private sector, public sector, cooperation, implementation of socially significant projects, construction industry.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты государственно-частного партнерства и его специфические особенности в строительном секторе. Актуальность исследования заключается в том, что государственно-частное партнерство является одной из перспективных форм взаимовыгодного сотрудничества между государственными органами и хозяйствующими субъектами при реализации строительных проектов. Этот вид сотрудничества, с одной стороны, привлекает инвестиции для решения социально значимых проблем страны, а с другой — создает более благоприятные условия для бизнес-сообщества. Эффективное партнерство между предпринимательством и государством является важной задачей в развитии региональной экономики. В статье представлены предложения и идеи по дальнейшему развитию государственно-частного партнерства в строительстве.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, частный сектор, государственный сектор, сотрудничество, реализация социально значимых проектов, строительная отрасль.

KIRISH

Ushbu tadqiqot mavzusining dolzarbligi shundan iboratki, Samarqand viloyati hududining iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichida bozor tamoyillari va markazlashtirilgan tartibga solish mexanizmlarining uyg'unlashuvi asosida boshqaruv tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, investitsiya va qurilish loyihalarini amalga oshirish jarayonida xo'jalik yurituvchi subyektlar hamda davlat organlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni samarali muvofiqlashtirish mexanizmini shakllantirish zarur hisoblanadi. Chunki qurilish tarmog'i milliy iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biri bo'lib, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarini zarur asosiy vositalar bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Qurilish tarmog'ini yanada takomillashtirish, arxitektura hamda qurilish organlari va muassasalarini izchil rivojlantirish mexanizmlarini shakllantirish, davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini oshirish hamda sohaga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-noyabrdagi PF-6119-sonli¹ "O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021–2025-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni qabul qilgan.

Bundan bir necha yil avval mamlakatimizda aholini eng ko'p tashvishga solayotgan masalalardan biri uy-joy bilan ta'minlash masalasi bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ushbu yo'nalish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilangan. Mazkur ustuvor vazifani samarali amalga oshirish mexanizmlaridan biri davlat-xususiy sheriklik (bundan keyin — DXSh) asosida loyihalarni amalga oshirish hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hududlarda qurilish faoliyatini rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik (DXSh)ning o'rne va ahamiyati borasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ilmiy hamda amaliy manbalarda keng yoritilgan bo'lib, iqtisodchi olimlar tomonidan atroflicha tahlil qilinib, o'rganib kelinmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi qabul qilingan "O'zbekiston – 2030" strategiyasida DXSh asosida ijtimoiy sohalarga xususiy investitsiyalarni jalb qilish, xizmatlar sifatini oshirish hamda boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha muhim vazifalar belgilangan. Shuningdek, "Yangi O'zbekiston – xalq uchun xizmat qiladigan davlat" g'oyasi asosida davlat xizmatlari bozor mexanizmlariga yaqinlashtirilmoqda. Bu esa xususiy sektor bilan sheriklik munosabatlarini yanada chuqurlashtirishni taqozo etadi [2].

Davlat-xususiy sheriklik — bu davlat idoralari va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida umumiy maqsadlarga erishish hamda ijtimoiy ahamiyatga ega masalalarni hal qilish uchun tashkil etiladigan o'rta va uzoq muddatli hamkorlik shakllari va usullari majmuidir [3]. Ushbu atama dastlab davlat va tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi ishlab chiqarish hamda ijtimoiy infratuzilma sohasidagi munosabatlarni tavsiflash uchun qo'llanilgan [4].

Ilmiy adabiyotlarda "davlat-xususiy sheriklik" tushunchasini talqin qilish bo'yicha turli qarashlar mavjud. Jumladan, S.P. Vostrikov o'zining "Davlat-xususiy sheriklik ta'limda tarmoqlararo ijtimoiy sheriklik sifatida" nomli maqolasida DXShni davlat organlari va biznes hamjamiyati o'rtasidagi o'zaro ta'sirning alohida turi sifatida izohlaydi. Uning fikricha, bunda davlat regulyator sifatida emas, balki biznesning teng huquqli hamkori sifatida faoliyat yuritadi [5].

Bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda infratuzilma tizimini isloh qilish, yangi obyektlarni barpo etish hamda ularni moliyalashtirishning zamonaviy manbalarini izlab topishda davlat-xususiy sheriklik munosabatlari tobora rivojlanib, yangi mazmun kasb etmoqda [6]. Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarining samaradorligini ta'minlash uchun mazkur tizimni oqilona tashkil etish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Muvaffaqiyatli DXSh loyihalari, odatda, puxta o'ylangan tashkiliy mexanizm va istiqbolli siyosat mahsuli sifatida namoyon bo'ladi [7].

Tadqiqotchi E.O. Gusenning ta'kidlashicha, DXSh — bu ijtimoiy zarur tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish maqsadida davlat hamda xususiy sektor o'rtasida tashkil etilgan institutsional va tashkiliy ittifoqdir. Uning fikricha, "davlat-xususiy sheriklik" atamasi biznes va hukumat o'rtasidagi har qanday shaffof hamkorlik shaklini anglatadi [8].

Dirk Meissnerning fikriga ko'ra, davlat-xususiy sheriklikdagi munosabatlar manfaatdor tomonlarning maqsadlariga muvofiq ravishda ishlab chiqilgan strategiyalar va shartnomaviy asoslar negizida tashkil etilishi lozim. Shuningdek, u DXSh tizimida sheriklar soni nisbatan kam bo'lishini, biroq rivojlanishning keyingi bosqichlarida sheriklarni uzluksiz va shaffof tanlash zarurati yuzaga kelishini ta'kidlaydi. Barqaror moliyaviy bitimlar davlat va xususiy sheriklik o'rtasida o'rta hamda uzoq muddatli loyihalarni samarali amalga oshirish imkonini beradi [9].

So'nggi 15–20 yil davomida to'plangan xalqaro va mahalliy tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, davlat-xususiy sheriklik iqtisodiy rivojlanish uchun foydalanilmagan zaxiralarni safarbar qilish, resurs bazasini kengaytirish,

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 27.11.2020 yildagi PF-6119-son <https://www.lex.uz/uz/docs/-5130468>

davlat va jamoatchilik mulkini boshqarish samaradorligini oshirish, davlat sektoriga qo'shimcha resurslarni jalb etish hamda byudjet taqchilligi kabi muammolar keskinligini kamaytirishda muhim mexanizmlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, DXSh davlat boshqaruvi salohiyati va xususiy sektorning investitsiya, menejment hamda innovatsion imkoniyatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi [10].

Bugungi kunda respublikamiz hududlarida ham DXSh aloqalarining zarurligini tahlil qilish, asoslash, tashkiliy-huquqiy jihatdan mustahkamlash, uning jamiyat hayotidagi ahamiyatini keng targ'ib etish hamda qurilish sohasida izchil islohotlar tizimini shakllantirish yuzasidan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

N.N. Oblomurodov davlat-xususiy sheriklik amaliyotida ijtimoiy ahamiyatga ega xizmatlarni ko'rsatish, boshqaruv faoliyatini amalga oshirish, davlat ehtiyojlari uchun mahsulot yetkazib berish, texnik yordam ko'rsatish, an'anaviy va lizing shaklidagi ijara munosabatlari, mahsulot taqsimoti to'g'risidagi kelishuvlar hamda qo'shma korxonalar eng keng tarqalgan shakllar ekanligini qayd etgan [11].

Shunday qilib, bizning fikrimizcha, "davlat-xususiy sheriklik" atamasining ham keng, ham tor ma'nodagi ta'rifini keltirish mumkin. DXSh — bu davlat va biznes subyektlari o'rtasidagi qonuniy ravishda rasmiylashtirilgan uzoq muddatli hamkorlik bo'lib, uning asosiy maqsadi huquq va majburiyatlarni aniq belgilash orqali muhim ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etishdan iboratdir. Boshqacha aytganda, davlat-xususiy sheriklik — bu davlat organlari va biznes subyektlari o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan o'zaro hamkorlik tizimi bo'lib, unda xavf va moliyaviy masalalar oldindan belgilangan shartlar asosida tartibga solinadi.

Yuqorida keltirilgan DXSh talqinlari ushbu atamaning iqtisodiy mohiyatini kengroq va chuqurroq o'rganish zaruratini ko'rsatadi. Ayrim ta'riflarda biznes va davlat o'rtasidagi hamkorlik shakllari, ularning asosiy tamoyillari hamda amaliy maqsadlari turli yondashuvlar asosida talqin etilgan bo'lib, bu DXShning ko'p qirrali va murakkab iqtisodiy kategoriya ekanini namoyon etadi. DXSh maqsadlarini yagona ta'rif doirasida ifodalash murakkabligi esa xizmat turlari va faoliyat yo'nalishlarining xilma-xilligi bilan izohlanadi. Shu sababli, ushbu yo'nalishda kompleks va moslashuvchan yondashuvlarni qo'llash DXSh mexanizmlarining samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi.

Shu munosabat bilan, DXShning eng to'liq va aniq ta'rifi, bizning fikrimizcha, 2019-yil 10-maydagi O'RBQ-537-sonli² "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonunda keltirilgan talqindir. Mazkur qonunga ko'ra, "davlat-xususiy sheriklik — davlat sherigi va xususiy sherikning muayyan muddatga yuridik jihatdan rasmiylashtirilgan, davlat-xususiy sheriklik loyahasini amalga oshirish uchun o'z resurslarini birlashtirishiga asoslangan hamkorligidir" [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida nazariy tahlil asosida kuzatish, taqqoslash, guruhlash hamda umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, o'rganilayotgan jarayon va hodisalarni chuqur tahlil qilish maqsadida tahlil va sintez usullari kompleks tarzda qo'llanilib, ularning o'zaro uyg'unligi asosida ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlarni xususiy sektorsiz, jumladan, xususiy tadbirkorliksiz tasavvur etib bo'lmaydi.

2025-yilning yanvar–dekabr oylarida YAIM tarkibida tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan hajm 923 514,6 mlrd so'mni tashkil etib, uning umumiy YAIMdagi ulushi 52,2 % ga teng bo'ldi (1-rasm).

1-rasm. Tadbirkorlik subyektlarining YAIMdagi ulushi

² O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 10.05.2019 yildagi O'RBQ-537-son <https://lex.uz/docs/-4329270>

2020–2025-yillar davomida Samarqand viloyatining iqtisodiy rivojlanishida xususiy investitsion faollik bosqichma-bosqich ortib borgan bo'lib, jami jalb qilingan investitsiyalar hajmi 64 534 mlrd so'mni tashkil etdi.

Samarqand viloyatida mazkur davr mobaynida xususiy sektor tomonidan 31 074 mlrd so'm miqdorida investitsiyalar jalb qilingan bo'lib, bu jami investitsiyalar hajmining 48,15 foiziga tengdir (1-jadval).

1-jadval. Samarqand viloyatida 2020–2025-yillardagi investitsiyalar hajmi (mlrd so'mda)

Yillar	Davlat tomonidan jalb qilingan investitsiyalar	Xususiy investorlar tomonidan jalb qilingan investitsiyalar	Jami investitsiyalar
2020	3100	1250	4350
2021	3600	1650	5250
2022	4700	2050	6750
2023	5200	2600	7800
2024	8228	3872	12100
2025	8632	19652	28284
JAMI	33460	31074	64534

Bu tendensiya xususiy sektorning investitsion muhitga bo'lgan ishonchi ortib borayotganini hamda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida xususiy mulk va tadbirkorlik faoliyati himoyasining mustahkamlanayotganini ko'rsatadi.

Samarqand viloyatida yirik investitsiya loyihalari bo'yicha keng ko'lami ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Avstriya, Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Hindiston va Rossiya bilan hamkorlikda umumiy qiymati 2 milliard 400 million AQSH dollariga teng bo'lgan 53 ta loyiha ishga tushirilgan. Shuningdek, Niderlandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Rossiya va Eron bilan hamkorlikda umumiy qiymati 4 milliard 600 million AQSH dollariga teng bo'lgan 53 ta loyiha bo'yicha qurilish ishlari boshlangan.

Mazkur loyihalarni amalga oshirish natijasida 18 mingta yangi ish o'rni yaratish, 13 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hamda buning hisobiga 700 million AQSH dollari miqdoridagi eksport salohiyatini ta'minlash rejalashtirilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat-xususiy sheriklik infratuzilma loyihalarini amalga oshirishning samarali va istiqbolli shakllaridan biri hisoblanadi. Chunki infratuzilma obyektlarini barpo etish Samarqand viloyati hududlari uchun ijtimoiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Davlat-xususiy sheriklik, ayniqsa, katta hajmdagi kapital qo'yilmalarni talab qiladigan ko'chmas mulk qurilishi sohasida muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat uchun qurilish sohasida davlat-xususiy sheriklikning jozibadorligi, avvalo, xususiy sherik bilan xarajatlarni samarali taqsimlash imkoniyati bilan izohlanadi. Bu holat, ayniqsa, uzoq muddatli istiqbolga ega va yirik investitsiyalar talab qiladigan qurilish loyihalarini amalga oshirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, ayrim ijtimoiy-iqtisodiy hamda texnik xavflarning xususiy sektor bilan hamkorlik asosida boshqarilishi mazkur tizimning muhim afzalliklaridan biri sanaladi.

Qurilish investitsiya loyihalari murakkab va ko'p omilli jarayon bo'lib, ularni samarali boshqarish yuqori darajadagi tashkiliy va iqtisodiy yondashuvlarni talab qiladi. Jumladan, qurilish materiallari va pudrat ishlari narxlarining o'zgaruvchanligi infratuzilma loyihalarining kapital hamda operatsion xarajatlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, xarajatlarni optimallashtirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, qurilish korxonalarida moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, bank kreditlari va investitsion resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, qurilish korxonalarining moddiy-texnik bazasini modernizatsiya qilish, asosiy vositalarni yangilash, mehnat unumdorligini oshirish hamda yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash qurilish tarmog'ining raqobatbardoshligini yanada kuchaytiradi. Mazkur yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan islohotlar qurilish sohasining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Qurilish ishlarining mavsumiy xususiyatga egaligi, ob-havo va geografik omillarga bog'liqligi loyihalarni amalga oshirish jarayonida puxta rejalashtirishni talab qiladi. Shu bilan birga, bozor muhitining dinamik rivojlanishi qurilish kompaniyalaridan yuqori darajadagi moslashuvchanlik va samarali boshqaruvni talab etadi. Tender jarayonlarida shaffoflikni ta'minlash, sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish hamda mijozlarning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish qurilish sohasining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, qurilish sohasida davlat-xususiy sheriklikning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi tashqi va ichki omillarni samarali boshqarish hamda xavflarni oqilona taqsimlash bilan chambarchas bog'liqdir. Ayniqsa, hukumat va biznes vakillari o'rtasidagi samarali hamkorlik, o'zaro ishonch va mas'uliyatli yondashuv davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining samaradorligini yanada oshiradi.

Umuman olganda, qurilish sohasida davlat-xususiy sheriklik investitsiya va qurilish loyihalarini samarali amalga oshirish, zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish hamda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini jadallashtirishda muhim omil hisoblanadi. Bizning fikrimizcha, ushbu hamkorlik shaklining muvaffaqiyati davlat-xususiy sheriklik tamoyillarining to'liq va samarali tatbiq etilishi, innovatsion boshqaruv yondashuvlarining keng qo'llanilishi hamda barcha manfaatdor tomonlarning o'zaro hamkorligiga bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi O'RQ-537-son "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2019. <https://lex.uz/docs/-4329270>
2. Shavkat Mirziyoyev Yangi O'zbekiston – xalq uchun xizmat qiladigan davlat. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
3. Щербаков К.В. Государственно-частное партнерство как основа эффективной экономики / К.В. Щербаков // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № 11. – С. 41–45.
4. Швелидзе Д.А. Особенности иностранного участия в российских проектах государственно-частного партнерства / Д.А. Швелидзе // Научные записки молодых исследователей. – 2016. – № 2. – С. 46–54.
5. Востриков С.П. Государственно-частное партнерство как межсекторное социальное партнерство в образовании / С.П. Востриков // Вопросы политологии. – 2014. – № 3 (15). – С. 41–51.
6. Bing Li, Akintola Akintoye, Cli. Hardcastle. Conceptual Framework for Construction Public-Private Partnerships. – Access mode: https://www.arcom.ac.uk/docs/proceedings/ar2000-229-240_Li_Akintoye_and_Hardcastle.pdf
7. Kalpana Gopalan. Public-Private Partnerships: A Study of Organisational Design // Journal of Management & Entrepreneurship (JME). – Vol. 10 (2). – 2016.
8. Гоосен Е.В. Опыт реализации проектов ГЧП в России / Е.В. Гоосен // ЭКО. – 2015. – № 2. – С. 163–175.
9. Dirk Meissner Public-Private Partnership Models for Science, Technology and Innovation Cooperation // Journal of the Knowledge Economy. – December, 2019.
10. U. Jumaniyazov. Davlat-xususiy sherikchiligi asosida korporativ boshqaruvni rivojlantirishning ayrim nazariy-uslubiy masalalari // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. – № 3. – May–yun, 2017.
11. N.N. Oblomurodov. Davlat-xususiy sheriklik asosida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish // "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. – № 6. – Dekabr, 2018.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
